

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OILA VA XOTIN-QIZLAR
QO‘MITASI

OILA VA GENDER
ILMIY-TADQIQOT
INSTITUTI

“IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISH, JAMIYAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA AYOLLARNING O‘RNI VA ROLI”

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

*“Mahalla va oila” nashriyoti
Toshkent – 2025*

UO‘K: 316.362.1(575.1)

KBK: 60.56(50‘)

I 18

“Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, jamiyat barqarorligini ta’minlashda ayollarning o‘rni va roli” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami / Mas’ul muharrir: ped. fan. dokt, professor N.Egamberdiyeva. – Toshkent: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2025. – 368 b.

Ushbu to‘plamdan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘iga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 70-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yilning 4-dekabr sanasida “Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, jamiyat barqarorligini ta’minlashda ayollarning o‘rni va roli” mavzusida tashkil etilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalari o‘rin olgan.

Mas’ul muharrir:

N.Egamberdiyeva

pedagogika fanlari doktori, professor

Tahrir hay’ati:

**O.Musurmanova, A.Abduramanov, F.Abduraximova, S.Saydivaliyeva,
H.Norqulov, B.Xonto‘rayev, Sh.Muxamedov, B.Mavlonov**

Mazkur to‘plam materiallaridan foydalanilganda, mualliflik huquqini e’tiborga olgan holda konferensiya to‘plamiga havola berilishi shart.

To‘plamga kiritilgan maqolalar mazmuni mualliflarning shaxsiy ilmiy-nazariy yondoshuvi va qarashi sifatida talqin qilingan.

ISBN: 978-9910-8481-9-3

© Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti, 2025-yil

© “Mahalla va oila” nashriyoti, 2025-yil

MUNDARIJA

BIRINCH SHO'BA IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISH VA JAMIYAT BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA AYOLLARNING O'RNI VA ROLI

Allamuratova N.T., Ismatova M. F.	Jamiyatda xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va jamiyat barqarorligini ta'minlashdagi o'rni	10
Кулдашева Г.Д.	Роль и значение женщин в социально-экономическом развитии общества и обеспечении его стабильности	15
Axmedova D.O.	Migratsiyadan qaytgan xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik reintegratsiyasi	20
Ашурзода Л. М	Трансформация женского человеческого капитала и гендерно чувствительный рынок труда в Новом Узбекистане: от неформальной занятости к достойному труду	27
Beshimov X.S.	Kasaba uyushmalari: barcha harakatlarimiz inson qadri uchun	39
Pulatova D.	Jamiyat barqarorligining xotin-qizlar ijtimoiylashuviga ta'siri	44
Касимова З.С.	Вклад женщин Узбекистана в развитие экономики страны и укрепление социальной стабильности	50
Ziyayeva D.S.	Jamiyat taraqqiyotida o'zbek xotin-qizlarining o'rni	54
Esanova M.R.	Ikkinchi jahon urushi yillarida ayollarning iqtisodiyotda tutgan o'rni	61
Abduazimov X.	Ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida erkinlik va tenglik konsepsiyasining falsafiy talqini	69
Egamqulova Y.N.	Zamonaviy O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xotin-qizlarning ishtiroki: muammolar, imkoniyatlar va istiqbollor	74
Ishboboyeva G.R.	Ijtimoiy-iqtisodiy faollik va ayollarning karyeraviy o'sishining psixologik jihatlarini	78
Mirvaliyeva M.Y.	Oilada xotin-qizlar ijtimoiy rolining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar	83
Qayimova M.T.	Moliyaviy jihatdan ta'minlangan oilalarda ota va qiz munosabatlari: ijtimoiy pedagogika nuqtayi nazaridan dolzarb muammolar va ularning yechimlari	89
Примбетова Н.	Роль ценностно-смысловых факторов в сохранении социальной устойчивости женщин, переживших насилие	93
Saidova Z.N.	Ayollar ijtimoiy faolligi va psixologik farovonligining jamiyat barqarorligiga ta'siri	98
Rustamova Y.A.	Ayollarda tug'ruqdan keyingi depressiyaning ijtimoiy-psixologik omillari	103
Ko'chiyeva D.	Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va jamiyat barqarorligini ta'minlashda ayollarning o'rni va roli	107
Tohirova H.L.	Xotin-qizlar liderlik salohiyatining jamiyat barqarorligiga ta'siri	111
Sunatillayeva E.M	Ayollarning iqtisodiy ishtiroki va jamiyat barqarorligi	115
Ko'chiyeva N.I.	Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda jamiyat barqarorligini ta'minlashda ayollarning o'rni va roli	121

hayotini muvozanatlashga intilishlari ham ularning asosiy xususiyatlaridan biridir [5].

Umuman olganda, karyerada muvaffaqiyatga erishgan ayollarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ularni kasbiy va shaxsiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Карьерные возможности женщин в сфере бизнеса. – URL: <http://www.pwc.ru/en/hr-consulting/publications/assets/women-survey-2012.pdf>
2. Фрумкин, К. До «верхних эшелонов» женщины не доехали / К. Фрумкин // Деловой еженедельник «Компания». – 2015. – № 3. – С. 20-26.
3. Женщины в бизнесе и политике: догнать и перегнать мужчин // Бизнес России. – 2013-2014. – URL: <http://businessofrussia.com/july-2014/item/760-kondratiev.html>
4. Женщины в бизнесе: рекордные результаты // Бизнес России. – 2013-2014. – URL: <http://businessofrussia.com/july-2014/item/755-record/>
5. Саломеева А. Страна советов – гендерные отношения внутри коллектива / А. Саломеева // Босс. – 2011. – № 10. – С. 5-8.
6. Путилина Е. Женская стратегия успеха / Е. Путилина // Управление персоналом. – 2010. – № 6. – С. 11-14.
7. Психологическая оценка личностных компетенций персонала, связанных с успешным карьерным ростом // Человек и современный мир, – 2018. – № 3. – С. 3338. URL: <https://e-lanbook-com.idp.nwira.ru/journal/issue/307882> (дата обращения: 16.06.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей.

OILADA XOTIN-QIZLAR IJTIMOYIY ROLINING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Mirvaliyeva Maxliyo Yoqubjon qizi,

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada oilada xotin-qizlarning ijtimoiy rolini shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning oiladagi funksional vazifalari, tarbiya, an'ana va madaniyat bilan bog'liq jihatlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy ijtimoiy

o'zgarishlar, gender tengligi va ta'lim darajasining bu jarayonga ko'rsatadigan ta'siri ham yoritiladi. Tadqiqot oilaning barkamolligi va barqarorligida xotin-qizlar rolining ahamiyatini ochib beradi.

Tayanch so'zlar: xotin-qizlar, oila, ijtimoiy rol, gender tengligi, tarbiya, an'ana, madaniyat, ta'lim, jamiyat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные факторы, влияющие на формирование социальной роли женщин в семье. Анализируется место женщин в обществе, их функциональные обязанности в семье, а также аспекты, связанные с воспитанием, традициями и культурой. Освещается влияние современных социальных изменений, гендерного равенства и уровня образования на этот процесс. Исследование подчёркивает важность роли женщин в обеспечении стабильности и гармонии в семье.

Ключевые слова: женщины, семья, социальная роль, гендерное равенство, воспитание, традиции, культура, образование, общество.

Annotation. This article explores the key factors influencing the formation of women's social roles within the family. It examines women's position in society, their functional responsibilities in the household, and aspects related to upbringing, traditions, and culture. The study also highlights the impact of modern social changes, gender equality, and the level of education on this process. The research emphasizes the vital role of women in maintaining family stability and harmony.

Keywords: women, family, social role, gender equality, upbringing, tradition, culture, education, society.

Kirish. Oilada xotin-qizlarning ijtimoiy roli zamonaviy psixologiyada muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Oila – bu inson hayotining ilk ijtimoiy maktabi bo'lib, uning poydevori aynan ayol, ona timsolida yaratiladi. Ayol nafaqat farzand tarbiyachisi, balki turmush o'rtog'ining ruhiy tayanchi, ro'zg'or boshqaruvchisi va jamiyatdagi faol shaxs sifatida ham alohida o'rin egallaydi. Psixologik nuqtayi nazardan qaralganda, ayolning oiladagi roli bir necha asosiy funksiyalar orqali namoyon bo'ladi: emotsional qo'llab-quvvatlash, ijtimoiylashuv, tarbiyaviy, kommunikativ va psixologik muvozanatni ta'minlash. Ayol – bu oilaning emotsional markazi bo'lib, u o'zining hissiyotga boyligi, sezgirligi va mehribonligi orqali oila a'zolari, ayniqsa bolalarda xavfsizlik hissi, mehr-muhabbat va tushunishga asoslangan ruhiy muhitni yaratadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, onaning hissiy barqarorligi farzandlarning psixik rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Oilada do'stona muhit, o'zaro hurmat va ishonch muhiti hukm sursa, bu bevosita ayolning ruhiy holatiga va uning ijtimoiy rolini qanday bajarishiga bog'liq bo'ladi. Ayol oilaviy tarbiyaning bosh ijrochisidir. Farzandlar dastlabki ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va axloqiy tushunchalarni onadan o'rganadilar. Psixologik jihatdan ayol bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o'ynaydi, chunki bola onaning xatti-harakatlari, muomalasi, gap-so'zlaridan o'rnak oladi. Bu esa ayol zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. U nafaqat bolaning ehtiyojlarini qondiradi, balki uning axloqiy va intellektual rivojlanishini ham boshqaradi. Ayolning ijtimoiy roli faqatgina ichki oilaviy doira bilan cheklanmaydi. U mehnat jamoalarida, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida, davlat va jamoat ishlarida faol ishtirok etadi. Shu bilan birga, oila ichidagi vazifalarni ham muvozanatda ushlay olishi kerak bo'ladi. Bu esa psixologik jihatdan muhim muvozanatni talab qiladi. Ayol o'zining ko'p funksiyali ijtimoiy roli tufayli stress, zo'riqish, hissiy charchoq kabi holatlarga ko'proq duch keladi. Shuning uchun ham uning ruhiy holati, psixologik salomatligi va o'z-o'zini anglash darajasini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega¹.

Ayol – bu ijtimoiy qadriyatlarni avloddan avlodga yetkazuvchi vositachidir. Psixologik yondashuvda ayolning roli madaniy va milliy o'zlikni saqlab qolish, urf-odat va an'analarni farzandlarga singdirish orqali jamiyatning ijtimoiy birdamligiga hissa qo'shish bilan baholanadi. Ayol o'z shaxsiy namunasi orqali farzandlarga vatanparvarlik, mehr-oqibat, sabr-toqat, halollik va mas'uliyat kabi qadriyatlarni o'rgatadi².

Xulosa qilib aytganda, oilada xotin-qizlarning ijtimoiy roli ko'p qirrali, mas'uliyatli va psixologik tayyorgarlikni talab qiluvchi jarayondir. Ayol nafaqat oila boshqaruvchisi va farzand tarbiyachisi, balki jamiyatda faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida ham o'z o'rniga ega. Shu bois, xotin-qizlarning psixologik qo'llab-quvvatlanishi, ularning ijtimoiy rolini to'laqonli bajarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish – sog'lom jamiyat barpo etishning asosiy omillaridan biridir. Oilada xotin-qizlarning ijtimoiy roli zamonaviy psixologiya va sotsiologiyada alohida o'ringa ega. Oila inson hayotining ilk ijtimoiy maktabi bo'lib, undagi qadriyatlar, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy rivojlanishlar aynan ayol orqali shakllanadi. Ayol nafaqat farzand tarbiyachisi, balki turmush o'rtog'ining ruhiy tayanchi, ro'zg'or boshqaruvchisi va jamiyatdagi faol shaxs sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Psixologik yondashuvga ko'ra, ayolning oiladagi roli ko'p funksiyali bo'lib, u reproduktiv, tarbiyaviy, emotsional, sotsiokultural, iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalarni bir vaqtning o'zida bajaradi. Reproductiv rol orqali u yangi avlodni

¹ Ergasheva, M.S. (2020). "Ayolning jamiyat va oiladagi o'rni: psixologik tahlil", Psixologiya va hayot jurnali, №2, 45–49-betlar.

² Karimova, R.X. (2018). Oilaviy psixologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.

dunyoga keltirib, uni parvarishlaydi. Tarbiyaviy rolida esa u farzandlarni axloqiy, madaniy va psixologik jihatdan shakllantiradi. Emotsional rol ayolning oila a'zolariga mehr-muhabbat, xavfsizlik va ruhiy barqarorlik yaratishidagi o'rnini anglatadi. Sotsiokultural rol orqali esa u milliy qadriyatlar, urf-odatlar va madaniyatni keyingi avlodga yetkazuvchi vositachiga aylanadi. Ayol, shu bilan birga, uy-ro'zg'or ishlarini yuritish va ko'pincha iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlashda ishtirok etadi. Psixologiyada bu rollar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi hisoblanadi. Humanistik psixologiya (Maslow, Rogers) ayolning o'zini anglash va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish orqali oiladagi ruhiy salomatlikni ta'minlashini asoslab beradi.

Ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra (Bandura), bola onaning harakatlarini kuzatib, ijtimoiy xatti-harakatlarni egallaydi. Sotsiokultural nazariya (Vygotsky) esa ayolning farzandni madaniyat, til va qadriyatlar asosida shakllantiruvchi asosiy shaxs sifatidagi rolini ta'kidlaydi. Bugungi kunda ayollar faqat uy ishlarida emas, balki kasb, o'qish, jamoat ishlarida ham faol ishtirok etmoqda. Bu esa "ikki smenali mehnat" deb ataluvchi holat – ya'ni ish va uy orasidagi ikki tomonlama mas'uliyatni yuzaga keltiradi. Psixologiyada bu holat "rol ziddiyati" deb yuritiladi. Rol ziddiyati ayollarda ruhiy charchoq, hissiy beqarorlik, depressiya va oilaviy nizolarga olib kelishi mumkin¹. Shu sababli ayollar uchun psixologik yordam, hissiy qo'llab-quvvatlash, dam olish imkoniyatlari va sog'lom ijtimoiy muhit zarur. O'zbek jamiyatida ayolning o'zni diniy, madaniy va tarixiy qadriyatlar bilan boyitilgan. U ona, kelin, opa, rafiqqa, qiz sifatida oila ierarxiyasida mustahkam o'rin egallaydi. Shu bilan birga, bugungi kunda ular ilm-fan, siyosat, iqtisod, san'at va sport sohalarida ham faol ishtirok etmoqda. Ayolning oiladagi muvaffaqiyati jamiyatdagi barqarorlik va taraqqiyot uchun poydevor hisoblanadi. Psixologik tavsiyalar sifatida ayollar o'z salomatligi, ruhiy holati va shaxsiy rivojlanishiga e'tibor qaratishi lozim.

Turmush o'rtoqlar o'rtasida vazifalarni taqsimlash, o'zaro hurmat, hamjihatlik va muloqot madaniyatini shakllantirish oilaning psixologik salomatligini ta'minlaydi. Farzandlar tarbiyasida emotsional yaqinlik, mehr, ochiq muloqot va doimiy e'tibor muhim ahamiyatga ega. Xotin-qizlarni jamiyatda psixologik va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning faolligini oshirish orqali sog'lom, barqaror va ma'naviy yuksak jamiyatga erishish mumkin. Shu bois, ayolning oiladagi ijtimoiy rolini chuqur psixologik va sotsiologik asosda o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oilada xotin-qizlarning ijtimoiy rolining shakllanishiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu omillar psixologik, sotsiologik, iqtisodiy, madaniy va huquqiy jihatlari bilan farqlanadi. Xotin-qizlarning oiladagi

¹ Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

roli tarix davomida jamiyatning madaniyati, diniy qadriyatlari va urf-odatlarini asosida shakllangan.

O'zbek jamiyatida ayolga onalik, ro'zg'or boshqaruvi va farzand tarbiyasi kabi muqaddas vazifalar yuklatilgan bo'lib, bu qadriyatlar ularning ijtimoiy rolini belgilab bergan. Ayolning roli eng avvalo o'zining tug'ilib o'sgan oilasida shakllanadi. Oiladagi muhit, ota-onaning munosabatlari, onaning namunasi va bolalarga berilayotgan tarbiya uslublari qiz bolaning kelajakdagi roli uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, ayolning ta'lim va ma'rifat darajasi ham uning oiladagi rolini belgilaydi. Yuqori bilimli, keng dunyoqarashga ega ayollar turmushda faqat an'anaviy rollar bilan cheklanmay, oilaviy qarorlarni qabul qilishda faol ishtirok etadi, zamonaviy tarbiya usullarini qo'llaydi va jamiyatda ham o'z o'rnini topadi.

Diniy va axloqiy qadriyatlar ham ayolning oiladagi ijtimoiy rolini shakllantiradi. Islom dinida ayolga ona, rafiq va qiz sifatida katta e'tibor beriladi, bu esa ayolning o'zini jamiyatda tutishiga bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari, jamiyatdagi ayrim stereotiplar – masalan, ayollar faqat uy ishlarida bo'lishi kerak degan qarashlar – ayollarning ijtimoiy rolini to'laqonli bajarishiga to'sqinlik qiladi. Lekin zamonaviy ayollar o'z faolligi, bilim va salohiyati orqali bu stereotiplarni bartaraf etmoqda. Iqtisodiy omillar ham ayolning ijtimoiy rolini shakllantirishda muhimdir. Moliyaviy mustaqil ayollar oilaviy qarorlar qabul qilishda, farzand tarbiyasida va shaxsiy rivojlanishda erkinroq bo'ladi. Aksincha, iqtisodiy qaramlik ijtimoiy cheklolarga olib kelishi mumkin. Nihoyat, davlat siyosati va qonunchilik bazasi xotin-qizlarning ijtimoiy mavqeyini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda ayollarning huquqiy maqomi, ijtimoiy faolligi va oiladagi rolini kuchaytirishga qaratilgan ko'plab dasturlar mavjud. Bularning barchasi ayollarning oiladagi ijtimoiy roli shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi¹.

Oilada xotin-qizlarning ijtimoiy rolining shakllanishi murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, unga shaxsiy, oilaviy, madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, ayolning shaxsiy fazilatlarini – xarakteri, irodasi, o'zini anglash darajasi va liderlik qobiliyati uning oilaviy rolga qanday yondashishini belgilaydi. Kuchli ichki motivatsiyaga ega, o'zini qadrlaydigan, mas'uliyatli ayollar odatda oilada tashabbuskor, muvozanatli va farzand tarbiyasida faol bo'ladi. Shuningdek, qiz bola bolalikdan jamiyatdagi mavjud gender stereotiplari ta'sirida o'z ijtimoiy rolini anglab boradi, bu esa psixologik tilda gender sotsializatsiyasi deb ataladi. Oiladagi tarbiya, OAV, maktabdagi muhit qiz bolaning ongiga "ayol qanday bo'lishi kerak" degan tasavvurni singdiradi. Oilaning ijtimoiy mavqeyi, yashash joyi va madaniy darajasi ham bu jarayonga katta ta'sir ko'rsatadi. Shaharlarda yashovchi, ma'lumotli, ijtimoiy faol ayollar

¹ Maslow, A. A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 1943, 50(4), 370–396.

ko‘pincha o‘zini teng huquqli hamkor sifatida ko‘radi va oiladagi rolini shunga mos ravishda quradi. Qishloq joylarda esa ko‘proq an‘anaviy qadriyatlar ustuvor bo‘lib, ayollarning roli ko‘proq uy-joy va farzand tarbiyasi bilan cheklanib qoladi.

Bugungi kunda internet va ommaviy axborot vositalari orqali ayollar turli madaniyat va turmush tarzi haqida keng axborotga ega bo‘lmoqda, bu esa ba’zida qadriyatlar to‘qnashuviga olib kelmoqda. Bunda g‘arbona erkinlik va sharqona an‘analar orasida qolgan ayollar o‘z ijtimoiy o‘rnini aniqlashda ichki psixologik ziddiyatlarga duch kelmoqda. Ayolning o‘z-o‘zini anglash darajasi, ya’ni "Я"-kontsepsiyasi, uning oiladagi ijtimoiy roliga bevosita ta’sir qiladi. Agar bu kontsepsiya ijobiy shakllangan bo‘lsa, ayol o‘zini qadrlaydi, barqaror, sog‘lom oilaviy munosabatlar o‘rnatadi va jamiyatda o‘z salohiyatini namoyon eta oladi. Shu bilan birga, ayolning sog‘lig‘i va psixologik barqarorligi ham muhim omil hisoblanadi. Uzoq davom etuvchi ruhiy zo‘riqish, charchoq va ijtimoiy bosimlar ayollarda depressiya, ishonchsizlik, befarqlik kabi holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa oiladagi rollarni bajarishda qiyinchilik tug‘diradi.

Shu sababli, ayollar uchun emotsional qo‘llab-quvvatlash, ruhiy salomatlikni saqlash, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va psixologik mustaqillikka erishish muhimdir. Umuman olganda, oilada xotin-qizlarning ijtimoiy roli turli omillar ta’sirida shakllanadi va bu ularning jamiyatdagi faolligiga, farzandlar tarbiyasiga, oilaviy muhitning barqarorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi “Xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash va oilaviy qadriyatlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-140-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2019-yilda qabul qilingan “Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun.
3. Karimova, R.X. Oilaviy psixologiya asoslari. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti
4. Qodirova, D.T. Xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi va oilaviy qadriyatlar. Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
5. Ergasheva, M.S. Ayolning oiladagi roli va uning psixologik jihatlari. Psixologiya va hayot jurnali, 2020, №2, – B. 45-49.
6. Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.
7. Maslow, A. A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 1943, 50(4), 370–396.

“IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISH, JAMIYAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA AYOLLARNING O‘RNI VA ROLI”

MAVZUSIDAGI XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

“Mahalla va oila” nashriyoti
Toshkent – 2025

Nashr uchun mas’ul: **B. Mavlonov**
Muharrirlar: **U. Yunusov,**
E. Sulstonov
Badiiy muharrir: **F. Sobirov**
Texnik muharrir: **O. Yakubov**
Sahifalovchi: **L. Abdullayev**
Musahhiha: **F. Ibrogimova**

“Mahalla va oila” nashriyoti
Nashriyot ro‘yxat raqami № 1043191. 24.09.2021-y.
22.12.2025-yilda bosishga ruxsat etildi.
Qog‘oz bichimi: 60x84 $\frac{1}{8}$. “Times New Roman” garniturasini.
Shartli bosma tabog‘i 28,3.
100000, Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani,
M.Ismoiliy ko‘chasi 1-G uy.